

Schlus

MEN

DIE SCHÖNE MÜLLERIN.
WINTERREISE.
ERLKÖNIG.
GRUPPE AUS DEM TARTARUS.
DER WANDERER.
KRIEGER'S ANNUNG
DER DOPPELGÄNGER.
AN DIE LEIER.
AN SILVIA
DAS FISCHERMÄDCHEN.
FISCHERWEISE
DER MUSENSOHN.
DER ZWERG.
DER ATLAS.

Men and Women

IM ABENDROT
DU BIST DIE RUH.
AN DIE MUSIK.
DIE FORELLE.
LIEBESBOTSCHAFT.
DER TOD UND DAS MÄDCHEN.
NACHT UND TRAUME.
DEM UNENDLICHEN
~~DE ALLEWELT~~
GOTT IM FRÜHLING.
DIE VÖGEL
DU LIEBST MICH NICHT
Imfrühling.

WOMEN

GRETCHEN AM SPINNRADE.
DIE JUNGE NONNE.

Schlummern

MEN -

DICHTERLIEBE.

DER ARME PETER.
TALISMANE.

MEN und WOMEN

WALDESGESPRÄCH.

MONDNACHT

FRÜHLINGSNACHT.

WIDMUNG.

DER NUSSBAUM.

AUS DEN HEBRAISCHEN GESÄNGEN.

SCHÖNE WIEGE MEINER LEIDEN

STILLE THRÄNEN.

DIE KOTOSBLUME

AUFTRÄGE.

DEIN ANGESICHT.

WOMEN -

FRAULIENLIEBE UND LEBEN.

KARTENLEGERIN

DIE SOLDATENBRAUT.

DER SANDMANN

3
BRAHMS

MEN -

STÄNDCHEN.
VERRATH.
DIE MAINACHT.
O LIEBLICHE WANGEN
AM SONNTAG MORGEN.
DEIN BLAUES AUGE
WIE FROH UND FRISCH
UNBEWEGTE LAUE LUFT.

MEN and WOMEN

VIER ERNSTE GESÄNGE. (not in transposed
high key!)

NICHT MEHR ZU DIR ZU GEHEN.
NACHTIGALLEN SCHWINGEN.
BOTSCHAFT.
DER TOD DAS IST DIE KÜHLE NACHT
WIE MELODIEN
WIR WANDELTEN.
MEINE LIEBE IST GRÜN.
NACHTIGALL.

Women .

IMMER LEISER WIRD MEIN SCHLUMMER.
AN DIE NACHTIGALL.
LERCHENGESANG.
THERESE.
VON EWIGER LIEBE.
LIEBESTREU.

(2 songs with viola. ?)

Wolf

MEN.

3 MICHELANGELO LIEDER.
 FUSSREISE
 GESEGNET SEI
 UND WILST DU DEINEN LIEBSTEN STERBEN
 WIE VIELLE ZEIT VERLOR ICH.
 DER MUSIKANT.
 HERR, WAS TRÄGT DER BODEN HIER.
 DER RATTENFÄNGER.

MEN and Women

AUF EINER WANDERUNG.
 ANACREONS GRAB.
 IM FRÜHLING.
 IN DER FRÜHE.
 GEBET.

Women.

AUCH KLEINE DINGE
 ICH HAB IN PENNA.
 DAS VERLASSENE MÄGDLEIN.
 NUN WANDRE MARIA.
 DIE IHR SCHWEBET,
 ELFENLIED,
 IN DEM SCHATTEN MEINER LOCKEN.
 ER IST'S.
 MIGNON. (Kennst du das Land.)

5
Strauss

MEN.

HEIMLICHE AUFFORDERUNG.

CÄCILIE.

TRAUM DURCH DIE DÄMMERUNG.

MEN und WOMEN

STÄNDCHEN.

SCHLAGENDE HERZEN.

MORGEN

WIE SOLLTEN WIR GEHEIM SIE HALTEN.

HEIMKEHR

FREUNDLICHE VISION.

ZUEIGNUNG

ALLER SEELEN.

WOMEN -

WIEGENLIED

MAHLER.

Wayfarer's Songs.
from "Knaben Wunderhorn" -

Wer hat das Liedlein erdacht?
Wo die schönen Trompeten blasen.
Ablösung in Sommer.
St. Anthony's sermon to the
fishes.

from the Rückert songs -

Ich atmet' einen Linden Duft.
Lübst du um Schönheit.
Ich bin der Welt.

Liederbuch - Das Marienleben.

Duparc

Any song in the International edition
plus one from the original French edition

"Au pays où se fait la guerre" -

for mezzo or soprano.

Fauré

MEN -

POÈME D'UN JOUR.
L'HORIZON CHIMÉRIQUE.

Nell.

PRISON.

CHANSON DU PÊCHEUR.

Men and Women -

LES BERCEAUX
ICI BAS.

AUTOMNE.

APRÈS UN RÊVE.

CLAIR DE LUNE.

TRISTESSE

EN PRIÈRE.

SOIR.

MANDOLINE.

FLEUR JETÉE.

AU BORD de l'EAU.

EN SOURDINE :

LA LUNE BIANCHE

L'HIVER a CESSÉ

Notre amour.

} from
"La Tour Chanson"

Ravel.

MEN -

Don Quichotte à Dulcinée.

MEN and Women -

HISTOIRES NATURELLES.

GREEK Folk Songs.

Four Folk Songs.

Two Hebraic Songs.

Women -

Pièce en forme de Habanera.
(vocalizs.)

SHÉHÉRAZADE -

Air du Feu } from "L'enfant
Air de l'enfant } et le sortilège."

Debussy

MEN -

TROIS BALLADES DE FRANÇOIS VILLON.

Men and Women

LA MER EST PLUS BELLE
COLLOQUE SENTIMENTALE. (from Fêtes galantes II)

MANDOLINE

BEAU SOIR.

VOICI QUE LE PRINTEMPS

LE PRINTEMPS A LAISSÉ SON MANT II.

LES CLOCHES.

L'ÉCHELONNEMENT DES HAIES.

NOËL DES ENFANTS.

ARIETTES OUBLIÉES.

Women -

Chansons de Bilitis.

Poulenc.

Banalités

Le travail du PEINTRE.

Le Bestiaire.

Tel jour, telle nuit.

Songs such as — C.

La Guitare.

Prisx pour paix.

11
Varied Repertoire.

Spanish.

Suits populaires Espagnols - Falla.
- Dix Noëls Anciennes ... Nina.

Obrados } collection - International
Granados } edition

Rodrigo - Cuatro Madrigales.

Russian

- Mussorgsky - "Songs and dances
of death."
"The Nursery."

Scandinavian

- Grieg - "Haughtussa."
(women)
Kilpinen - "Songs of Death"
"men".

Dvorak - Gypsy Songs.

English

Elizabethan repertory - Dowland, Campion. etc

PurcellMen -

Ye twice ten Hundred drities.
 Arise, ye subterranean winds.
 I'll sail upon the dogstar.

Men and Women

Three Divine Hymns.
 Hush, be still.
 If music be the food of love,
 There's not a swain ⁱⁿ the place.

Women -

the Blessed virgin's expostulation
 Mad Bess.

Dido's Lament.

Hark, the echoing air.

Suggestions for Vaughan Williams

Men & Women

- The Water Mill
- The New Ghost.
- Silent Noon.
- Linden Lea.
- Orpheus with his Lute.

(man.) → Songs of travel.

Love had he enter } From the
The Call } "Mystical Songs."

Watchful's Song } from
the Bird's Song } "Pilgrim's Progress."

etc.

Peter Warlock.

Men & Women -

- Sleep.
- My own Country
- Cradle Song.
- Sweet and Twenty.

Men -

- Lilium of Barry.
- Piggessie.
- Yarmouth Fair.
- As ever I saw.

etc.

Benjamin Britten -

- On this Island.
- A Charm of Lullabies
- Winter Words.

etc.

American.

Samuel Barber -
men & women

Hermit Songs.

Despite and still.

I Hear an army.

Madrigal. (women)

Secrets of the Old.

Nocturne.

Argento -

Six Elizabethan Lyrics.

Diary of Virginia Woolf.

Rorem -

Alleluia.

3 Psalms.

The Silver Swan.

The Mighty Hudson.

Charles Ives -

General Booth enters Heaven.

Two little flowers -

etc.